

ҚОРАҚАЛПОҚ АДАБИЁТИДА ЗУЛФИЯ ИСРОИЛОВАНИНГ ИЖОДИНИ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ

Юсунов Исламбек Конисбаевич
Қорақалпоқ давлат университети

Аннотация. В преподавании творчества Зулфия Исроиловой, и в проведении занятий, а также в правильном использовании методов обучения от педагога требуется большое методическое мастерство. Среди них особое место занимает проблема методики проведения конференция по изучению творчества писателя. Потому что данная проблема ещё недостаточно изучена.

Annotation. Zulfiya Isroilova poetry the types of lessons, the using og methods and lectures correctly in the shkole. Among them, one of the most important issues is to trach students about poet’s creative works through the methads of lectures and its types. Thes methodical issue hasn’t been researched inough yet.

Ключевые слова: методика, процесс урока, обучение, художественная конференция, деятельность кружка, внеаудиторное занятие, стиль, метод .

Key words: methods, the process of the lesson, training, literary conference, activiry of the club, extra classes, style, method.

Умумий ўрта таълим мактабларида адабиётини ўқитишга доир ўқув дастурлари ва дарсликлар яратишнинг илмий-методик асослари, ўқитиш методлари ва шаклларига оид долзарб масалалар ўз ифодасини топган. Адабиётини ўқитиш методикасига оид асосий тушунчалар, дастур ва дарсликлар ўртасидаги узвийлик, ўқитиш тамойиллари, дарсларни ташкил этиш ва режалаштириш, интерактив методлар, бадий асар таҳлили, ёзувчи ижодини ўрганиш, дарсдан ташқари машғулотларда таълим-тарбия бериш масалалари бўйича Қ.Юлдашев [1], А.Пахрадинов [2], С.Матжанов [3],

Б.Тўхлиев [4], , Қ.Хусанбоева [5], К.А Юсупов [6] каби олимларнинг тадқиқотларида зарур методик тавсиялар тақдим этилган.

Шу боис қорақалпоқ мактабларида Зулфия Исроилованинг ижоди, «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларида Ватан мадҳи, меҳнат жараёнида фидокорлик кўрсатаётган кишилар ҳаёти жўшиб куйланади. Унинг «Сўроқлайди шоирни шеърим», «Ойдин», «Қуёшли қалам» каби очерк, поэма ва дostonлари Х.Ҳакимзода, Ойбек, Ойдин, Ҳамид Олимжон каби устозларининг ёрқин хотираларига бағишланган. Серқирра ижод эгаси Зулфия Ҳ.Олимжоннинг «Семург», «Зайноб ва Омон» дostonлари асосида пьеса, ва опера либреттолар ҳам яратди. Бу асарларини ўқитиш методикасида бадиий асар устида ишлаш босқичлари, таҳлилнинг ўзига хослиги, муаллиф шахсиятини у яратган асари билан боғлиқ ҳолда ўрганиш талаб этилади. Ўқувчилар лирик шоиранинг асарларини ўқув таҳлили орқали асарларининг ғоявий мазмуни, образлари ва жанрий сифатлари, таҳлилнинг етакчи тамойиллари билан таништирилиши зарур. Шоиранинг бадиий асарлар мавзуси, ғояси, замон ва макон руҳи, давр муҳити, ижтимоий муносабатлар, унинг маҳорати ва услубини таҳлил жараёнида эътибордан четда қолдирмаслик керак.

Серқирра ижод эгаси Зулфия Исроилованинг лирик асарларини дастурда кўрсатилган соатлар ҳажмига мувофиқ ўрганилиши қуйидаги талаблар асосида таҳлил қилиниши мақсадга мувофиқ:

– Зулфия Исроилованинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърлари бўйича ўқувчиларнинг илмий фикрлашини ривожлантириш;

– «Ўғлим, сира бўлмайди уруш» шеърисида тасвирланган даврнинг характерли белгиларини ўргатиш;

– лирик қаҳрамонлар табиати, руҳияти ва ички дунёсидаги ўзига хосликни таҳлил қилиш. Таҳлил жараёнида адабиётда шакл ва мазмун

бирлиги, Зулфия Исроилованинг бадий асарларининг жанр хусусиятларини ўзлаштириш, асосий муаммони аниқлаш, сюжет, композиция элементлари, образлар олами ва бадийлик, ғоявий аҳамияти юзасидан ўқувчиларда зарур билим ва кўникмалар шакллантирилиб борилади. Шунингдек, асар мавзуси ва ғояси, лирик қаҳрамонлари, тили ва поэтикаси, тарбиявий аҳамиятига эътибор қаратилади.

Қорақалпоқ адабиёти ўқув дастурида берилган Зулфия Исроилованинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларини ўқувчиларга ўргатиш муҳим методик масалалардан биридир. Шу боис бадий асар мазмуни ва унинг ғоявий йўналишини билиш ва аниқлаш, лирик қаҳрамонларнинг характер хусусиятларини тушуниш, тўлиқ ёритиш, уларнинг ташқи ва ички портретини тасвирлаш, пейзаж, бадий деталларни ажрата билиш, образлар тизимини аниқлаш, асар композициясини очиқ бериш масаласига эътибор қаратилиши керак. Бунда, биринчидан, ўқувчилар лирик шоиранинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларининг бадийлиги, эстетик даражаси, воқеалар теранлиги, эпик турда баён қилинишини тушуниши, тарихий шароит, қаҳрамонлар психологияси ҳақида тасаввурга эга бўлади. Иккинчидан, донишманд шоиранинг ижодини қизиқиш билан ўқишга ҳаракат қилади. Лирик асарлардаги қаҳрамонлар образининг таъсирчанлиги ёш авлод тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади. Учинчидан, лирик шоиранинг шеърларини таҳлил қилиш орқали ўқувчиларнинг бадий асар мазмуни, лирик образларнинг характер хусусиятларига доир билимлари кенгайиб боради. Бу эса, ўз навбатида, ўқувчиларнинг нутқи ривожланиши, луғат бойлиги, халқ тарихига оид тушунчалари ортиши, бадий-эстетик тафаккури юксалишига замин яратади.

Қорақалпоқ адабиёти ўқув дастурида Зулфия Исроилованинг таржимаи ҳолига оид материаллар анчагина. Ўқувчиларга шоиранинг таржимаи ҳолини

тушунтиришда давр ҳақиқати, туғилиб ўсган, тарбия олган муҳит ва ижтимоий муносабатлар тўғрисидаги қизиқарли ва муҳим маълумотлар танланиши мақсадга мувофиқ. Ўнинг ҳаётдан бериладиган қисқача тавсиф, умр йўли тўғрисида ҳикоя ва қисқача очерк, асарларининг ғоявий-бадиий тавсифини изоҳлаш, тарихий адабий масалаларни ёритиш етакчи ўрин эгаллайди.

Адабиёт дарсларида Зулфия Исроилованинг таржимаи ҳолини ўқитишда ҳар бир ижодкорнинг такрорланмас индивидуалиги, ички дунёси, ижод жараёнидаги психологик кечинмаларининг бир-бирига ҳеч ўхшамаслиги ўқувчиларда қизиқиш ҳосил қилади. Натижада шоиранинг ижодини ўрганиш орқали ўқувчиларда ўзини ўзи тарбиялаш, умуминсонийлик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, қийинчиликлардан қўрқмаслик каби сифатлар шакллана боради.

Зулфия Исроилованинг ижоди бўйича дарسدан ташқари машғулотларни ташкил этиш методик жиҳатдан муҳим масала. Шу боис адабиёт ўқув дастуридан ўрин олган материалларга дарс соатларининг етарли эмаслиги айрим адабий материалларни дарسدан ташқари машғулотлар орқали ўрганиш мақсадга мувофиқлиги ёритиб берилган. Бу масала бўйича С.Матжонов, Қ.Хусанбоева, Т.Р.Ниязметова, М.Мирқосимова, Сафо Очил, А.Абдураззоқов, И.Калмиковаларнинг тадқиқот ишларида ўқувчиларнинг билим даражаларини дарسدан ташқари машғулотларда ошириш ва бу турдаги машғулотларни ташкил этишнинг мазмун-моҳиятига эътибор қаратилган.

Зулфия Исроилованинг ижоди бўйича кўргазмали бурчаклар, адабий саёҳатлар, адабий журнал ва газеталар, адабий конференциялар шаклидаги дарسدан ташқари ишлар ўқувчиларнинг маънавий фазилатлари юксалиши ҳамда билим даражалари ортишига хизмат қилади. Лирик шоиранинг ижоди бўйича ўтказиладиган тўғарак ишларини эпик тўғарак ва лирик тўғарак гуруҳларга ажратиш мумкин.

Лирик шоиранинг ижоди ва «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларига

бўлган ўқувчиларнинг қизиқишларини орттириш мақсадида дарсдан ташқари машғулотларнинг ҳали кенг тадқиқ қилинмаган тури кўргазмали бурчак ҳисобланади. Кўргазмали бурчакни ташкил этишдан мақсад ўқувчиларининг Зулфия Исроилованинг ижодига бўлган қизиқишларини оширишдир. Мазкур жараёнда ўқувчиларга тавсия қилинган асарларни қайта ўқиб келиш, шоира ижодига оид альбомлар яратиш, бадиий асарлар мазмуни асосида турли кўринишдаги расмлар чизиш вазифалари юклатилади. Бундай мазмундаги ишлар адабиёт ўқитувчисининг раҳбарлигида амалга оширилади. Кўргазмали бурчак ташкил этилиши адабиёт ўқитувчисининг дастур материаллари билан тўлиқ таниш бўлишини, ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олишини, эҳтиёж ва қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда иш тутишини тақозо этади.

Лирик шоиранинг ижоди бўйича бажарилган топшириқлар нафақат ўқувчиларнинг иқтидор ва интилишларини намоён қилиши, балки кўргазмали қурол вазифасини бажаришга ҳам хизмат қилади. Кўргазмали бурчак адабиёт хонасининг безатилиши ва кўргазмали қуроллар билан бойишига зарур шароит яратади. Адабиёт ўқитувчиларининг бундай турдаги ишларни дарс жараёнида эмас, балки дарсдан ташқари вақтларда ҳам тез-тез ўтказиб туишлари мақсадга мувофиқ.

Зулфия Исроилованинг лирикаси бўйича ўтказилган кўргазмали бурчаклар ўқувчиларнинг изланувчанлиги ва эстетик туйғуларига ижобий таъсир кўрсатса, деворий газета ва журналлар ёзма нутқи, ижодий қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради. Адабий кечани ўтказиш давомида шоиранинг ҳаёти ва ижоди ҳақидаги маълумотлар мультимедиа воситалари орқали етказилса, ўқувчиларда мавзуга нисбатан қизиқиш кучаяди.

Қорақалпоқ адабиёти хонасидаги Зулфия Исроилованинг «Менинг Ватаним», «Юрагимга яқин кишилар», «Ўғлим, сира бўлмайди уруш», «Куйларим сизга» каби шеърларининг мазмуни, савияси ва эстетикаси бўйича ўтказилган дарс ва дарсдан ташқари машғулотларнинг самараси

таъминланади. Натижада ўқувчилар лирик шоирнинг энг сара намуналари билан танишади, ёшлар қалбида ватанга муҳаббат, ўзликни англаш, маънавий меросни қадрлаш туйғусини уйғонади, бадий асарнинг поэтик хусусиятларини ўргатиш орқали мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожланади ҳамда маънавий фазилатларини шаклланади.

Зулфия Исроилованинг ижоди ўқитиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Зулфия Исроилованинг ижодини ўқитишда таълимнинг инновацион технологиялари, амалда самарали натижа берадиган илғор ёндашувлардан фойдаланиш тийис.

2. Лирик шоирнинг ижодини ўқитишда интерфаол методларини қўлланиш ва қорақалпоқ адабиёти фани ўқув дастурида берилган буюк шоирнинг асарларни таҳлил қилишнинг илмий-методик асослари ва дидактик усулларини аниқлаш, адабий-назарий тушунчаларни ўргатиш ҳамда ўқувчилар онгига миллий истиқлол ғояларини сингдириш керак.

3. Зулфия Исроилованинг ижоди бўйича дарсдан ташқари машғулотларни ташкил этишнинг илмий-методик асосларини ўрганиш, адабий тўғараклар, адабий кеча ва конференциялар ўтказиш усулларини такомиллаштириш ва ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш зарур.

Список литературы:

1. Богданова О.Ю., Леонова С.А., Чертова В.Ф. Методика преподавания литературы. – Москва: Педагогика, 2002. –162 с.
2. Юлдашев Қ., Юлдашева М. Бадий таҳлил асослари. – Тошкент: КАМАЛАК, 2016, – стр 461.
3. Пахрадинов А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Нукус: Билим, 2004.

4. Исломов Ш. Изучение лиро-эпических произведений на уроках родной литературы в IX-X классах таджикской школы: Автореф.... канд. пед. наук. – М.: 1990. – 26 с.
5. Коровин В. Я. Анализ художественного произведения в курсе литературы IV-VII классов. – М.: Просвещение, 1977. – 224 с.
6. Матжанов С. Мактабда адабиётдан мустақил ишлар. –Т.: Ўқитувчи, 1996.
7. Хусанбоева Қ., Ниёзметова Р. Методика преподавания литературы. – Т.: Баркамал файз мадиа, 2018. – стр. 352
8. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
9. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112;
10. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P. 349-354. (<https://www.scopus.com/sourceid/21100920227>.)